

OILAVIY BOLALAR UYLARI TARBIYALANUVCHILARINING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

E-pochta: muxamadiyev-xojiakbar@mail.ru

ORCID: 0000-0003-2571-7297

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596456>

Annotatsiya. Maqolada oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining huquqiy madaniyatini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogik, psixologik va ijtimoiy yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Huquqiy tarbiya jarayonida interfaol va innovatsion texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, tarbiyalanuvchilarning huquqiy ongini rivojlantirish, huquqiy e'tiqodini shakllantirish hamda fuqarolik mas'uliyatini kuchaytirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, ijtimoiy pedagogika, tarbiyalanuvchi, oilaviy bolalar uyi, huquqiy tarbiya, innovatsion texnologiyalar, fuqarolik mas'uliyati.

Аннотация. В статье анализируется проблема формирования правовой культуры детей, воспитывающихся в семейных детских домах, на основе современных педагогических, психологических и социальных подходов. Показана эффективность использования интерактивных и инновационных технологий в процессе правового воспитания. Разработаны предложения и рекомендации по развитию правосознания детей, формированию правовых убеждений и укреплению гражданской ответственности.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, социальная педагогика, приемный ребенок, семейный детский дом, правовое воспитание, инновационные технологии, гражданская ответственность.

Abstract. The article analyzes the issue of developing the legal culture of children in family orphanages based on modern pedagogical, psychological and social approaches. The effectiveness of using interactive and innovative technologies in the process of legal education is highlighted. Also, proposals and recommendations are developed to develop the legal awareness of children, form legal beliefs and strengthen civic responsibility.

Key words: legal culture, legal awareness, social pedagogy, foster child, family orphanage, legal education, innovative technologies, civic responsibility.

Mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni, “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi Qonuni, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida” Farmoni huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni belgilab berdi.

Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilari jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga kiradi. Ular uchun huquqiy madaniyatni rivojlantirish — nafaqat bilim berish, balki

hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirish, o‘zini himoya qila olish va ijtimoiy faollikka tayyorlash demakdir.

Huquqiy madaniyat – bu shaxsning huquqiy ong, huquqiy e‘tiqod, huquqiy bilim va xulq-atvor madaniyati majmuasidir. Sh.A.Saydullayev fikricha, huquqiy madaniyat kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabati, huquqni hurmat qilishi va unga rioya qilishidir. Huquqiy madaniyat umumjamiyat madaniyatining uzviy tarkibiy qismidir.

Shaxs huquqiy madaniyati huquqni hurmat qilish, huquqdan lozim darajada xabardorlikni nazarda tutadi. Huquqiy madaniyatga ega shaxslar:

- 1) yuridik normalarni muayyan darajada bilishi;
- 2) ijobiy huquqiy ong egasi bo‘lishi, ya’ni huquqni hurmat qilishi;
- 3) huquqni hurmat qilishga asoslangan xulq-atvor bilan tavsiflanadi.

Huquqiy madaniyatning asosiy komponentlari:

Huquqiy ong – shaxsning huquqqa munosabati va unga bo‘lgan ishonchi.

Huquqiy bilim – qonunlarni bilish va tushunish darajasi.

Huquqiy e‘tiqod – qonunlarga hurmat asosidagi barqaror qarashlar tizimi.

Huquqiy faoliyat – shaxsning amaliy xatti-harakatlarida huquqiy qadriyatlarni ifodalashidir.

Ko‘plab oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilari huquqiy tushunchalar haqida umumiy bilimga ega bo‘lsa-da, amaliy jihatdan huquqiy vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qila olmaydi.

Buning sabablari:

oilaviy tarbiya tajribasining yetishmasligi;

huquqiy ta‘limning nazariy yo‘nalishda qolib ketishi;

huquqiy trening va interfaol mashg‘ulotlarning kamligi;

tarbiyachilarning huquqiy psixologik yondashuvdan foydalanmasligi.

Demak, bu yo‘nalishda pedagogik innovatsiyalarni joriy etish zarur.

Huquqiy madaniyatni rivojlantirish texnologiyalari

Interfaol ta‘lim texnologiyalari

“Sud jarayoni” simulyatsiyasi, “Huquqiy holat” o‘yinlari orqali real hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish.

“Rolga kirish” metodi orqali o‘quvchi o‘zini turli huquqiy rollarda sinab ko‘radi.

“Debat” va “Aqliy hujum” usullari bilan huquqiy masalalarni muhokama qilish.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT)

Onlayn huquqiy testlar, mobil ilovalar (“E-Adliya”, “Huquqiy axborot portali”) yordamida huquqiy bilimni mustahkamlash.

Multimedia darslar va videoroliklar orqali vizual o‘rganish.

Ijtimoiy loyiha texnologiyasi

“Men va qonun” nomli huquqiy targ‘ibot loyihalarini tashkil etish.

Tarbiyalanuvchilarni “Huquqni himoya qiluvchi yoshlar” klubiga jalb etish.

Mahalliy sud, prokuratura va ichki ishlar bo‘linmalariga ekskursiyalar uyushtirish.

Trening va ko‘nikma shakllantirish texnologiyalari

“Mening huquqim va majburiyatim” mavzusida treninglar o‘tkazish.

Shaxsiy huquqiy fikrni ifoda etish, bahs madaniyatini o‘rgatish.

Mentorlik (ustoz-shogirdlik) texnologiyasi

Tajribali yuristlar, psixologlar, ijtimoiy pedagoglar ishtirokida individual mashg‘ulotlar o‘tkazish.

Tarbiyalanuvchini huquqiy jihatdan mas’uliyatli shaxs sifatida shakllantirish.

Huquqiy tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchilarning shaxsiy tajribasi, emotsional holati va ijtimoiy o‘zini anglash darajasi inobatga olinishi lozim. Psixologik qo‘llab-quvvatlash, ishonch muhitini yaratish, ijobiy rag‘bat berish huquqiy ongni mustahkamlaydi. Masalan, “O‘zimni himoya qila olaman” mavzusida amaliy mashg‘ulot o‘tkazish orqali bolalarda o‘z huquqini bilish va himoya qilish ishonchi kuchayadi.

Huquqiy madaniyat rivojlanish darajasi quyidagi ko‘rsatkichlar asosida baholanadi:

- huquqiy bilim va tafakkur darajasi;
- qonunlarga nisbatan hurmat;
- huquqiy xulq-atvorning barqarorligi;
- fuqarolik mas’uliyatining ortishi;
- ijtimoiy faol ishtirokning kengayishi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilari uchun huquqiy madaniyatni rivojlantirish – bu shunchaki qonunlarni o‘rgatish emas, balki ularni mas’uliyatli, ongli va huquqiy e‘tiqodga ega shaxslar qilib tarbiyalashdir. Bu jarayon interfaol, ijtimoiy va axborot texnologiyalarini uyg‘un qo‘llash orqali samarali natija beradi.

Huquqiy tarbiya shaxsda ijtimoiy adolat, insonparvarlik, qonun ustuvorligiga ishonch kabi fazilatlarni shakllantiradi. Shu bois pedagoglar va ijtimoiy xodimlar huquqiy madaniyatni rivojlantirish texnologiyalarini tizimli ravishda amaliyotga joriy etishlari zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. – 07.01.2008.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” Farmoni, 09.01.2019 yildagi PF-5618-son
4. R. B. Hojiyev, U. I. Muzaffarov. “Huquqiy madaniyat tushunchasini vujudga kelishishi va rivojlantirishning asosiy vositalari”. Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022.
5. Sh.A.Saydullayev. “Davlat va huquq nazariyasi”. Darslik. T – 2024. 113-114-b.
6. Odilqoriyev X.T “Davlat va huquq nazariyasi” Darslik. Toshkent «Adolat» 2018
7. M.N. Xushnazarova. Ijtimoiy pedagogika. Darslik. – Toshkent: 2025.